

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATLARGA KO‘RA IQTISODIY TERMINLAR TAVSIFI

Almardanova Iroda Toshmamatovna,
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qıtuvchısı
iroda_almardanova@tues.uz

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya. Iqtisodiyot sohasidagi terminologiya har qanday tilning rivojlanishi va o‘ziga xos soha madaniyatining shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Bugungi kunda O‘zbek tilida iqtisodiy tushunchalar va atamalarni aniq ifodalash, ularni o‘zbek tilining lingvistik xususiyatlariga moslashtirish katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada O‘zbek tili izohli lug‘atida keltirilgan iqtisodiy terminlarning leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: termin, iqtisodiy termin, leksik-semantik xususiyat, O‘zbek tilining izohli lug‘ati, omonimiya, polisemiya,

Abstract. Terminology in the field of economics plays a crucial role in the development of any language and the formation of a distinctive professional culture. Today, it is of great importance to accurately express economic concepts and terms in the Uzbek language and to adapt them to the linguistic features of Uzbek. This article analyzes the lexical-semantic characteristics of economic terms presented in the explanatory dictionary of the Uzbek language.

Keywords: term, economic term, lexical-semantic characteristics, explanatory dictionary of the Uzbek language, homonymy, polysemy

Zamonaviy leksikografiya sohasida soha terminlarini tadqiq qilishda ularning leksik-semantik xususiyatlari lingvistik jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

Tilshunoslikda yangi terminlarning paydo bo‘lishi sohaviy terminlarni tadqiq etishda, matnda terminologik birlikning leksik-semantik xususiyati o‘zbek tilining lingvistik xususiyatlariga moslashtirish o‘rinlidir.

“Tilshunoslikda yangi terminning kirib kelishi yangi imkoniyatlarni ochibgina qolmay, o‘ziga xos qiyinchiliklarni ham paydo qiladi”. [Жўпаева М., 2017. 62]

Terminologiyaning kelib chiqishi, tarixiy rivojlanishi, shakllanish hamda taraqqiy etishida albatta, o‘ziga xos qonun-qoidalar sababli paydo bo‘ladi. Shu bilan birga terminologiya umumxalq tilining leksikasi negizida paydo bo‘ladi, rivojlanadi hamda boyishi uchun xizmat qiladi.

Terminlar tilning shakl va mazmun chegaralarini, polisemiya va variantivlik qonuniyatlari leksikasida kechayotgan innovatsion jarayonlarni, turli sohalar kesimida morfologik, struktur, derivatsion qonuniyatlarni, funksional, konseptual tamoyillarni, frazeologik, diskursiv, qiyosiy-tipologik, leksik-semantik, milliy-madaniy statistik jihatlarini, pragmatic, lingvostilistik, leksikografik masalalarni, tavsifiy-tasnifiy, universal, different belgilari mufassil o‘rganishda hamda keng tahlil etishda xizmat qiladi.[Хожиева Г., 2023. 12]

Iqtisodiy terminlarni leksik-semantik tizimini o‘rganishda paradigmatik va sintagmatik aloqalari o‘rinlidir. Paradigmatik aloqalar sinonimik qatorlar, polisemiya va antonomiya hodisalarining mavjudligidir. H.Dadaboyev fikricha, terminologiyada

polisemiya va sinonimiya hodisalarining mavjud bo'lishi ma'qullanmaydi. Biroq qator terminologik sistemalarda muayyan narsa-buyum yoki tushunchani ifodalashda ba'zan ikki yoki undan ortiq sinonim (dublet)lardan foydalanish ko'zga tashlanadi. [Dadaboyev H., 2020. 9]. Leksik-semantik guruhlar doirasida fikr-mulohazalarimizni keltiramiz. Terminosistemada terminlar o'ziga xos xususiyati monosemantikligidir. Bu unga qo'yilgan talabligi tilshunoslar fikr-mulohazalarida ifodasini topgan bo'lsa ham sohaviy terminlarda uchraydigan leksik-semantik xususiyatlar ham kuzatiladi.

O'TILda :

Ba'zi terminlarning semantik qatlami kengroq bo'lib, ularning ma'nosi turli sohalarda farq qilishi mumkin. Masalan, "sanatsiya" so'zi iqtisodiyotda bankrotlikdan qutqarish degan ma'noda bo'lsa, tibbiyotda og'iz bo'shlig'ini sog'lomlashtirish jarayonini bildiradi. Bu semantik polisemik xususiyat tilning boyligidan darak beradi.

SANATSIYA [lot. sanatio – davolash, sog'lomlashtirish] iqt. 1 Korxonalar, firmalar, kompaniyalar va b.ni bankrotlikdan qutqarish, ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashga, tiklashga qaratilgan davlat va bank chora-tadbirlari tizimi. Sanatsiya qilish. Sanatsiya obyektlari.- Sanatsiya orqali davlat bozor iqtisodiyotiga ta'sir etadi. "O'zME"

2 tib. Og'iz bo'shlig'ini sog'lashtirish bo'yicha davolash-profilaktika choralari. Tishlarni sanatsiya qilish.[O'TIL 4-jild. 520] Omonimiyani yuzaga keltiruvchi hodisalardan biri polisemiyaning taraqqiyot natijasidir [Миртожиев М., 1984. 26] Ba'zi iqtisodiy terminlar kontekstga qarab turli ma'nolarni anglatishi mumkin. Masalan, "amortizatsiya" atamasi nafaqat moliyaviy jarayon (eskirgan vositalar qiymatini mahsulotga qo'shish), balki boshqa ma'nolarda ham qo'llaniladi.

Amortizatsiya lot.amortisatio-qoplash 1 iqt. Mehnat vositalarining (mashina, jihoz, bino va sh.k.) eskirishiga qarab, ular qiymatini muayyan davr mobaynida ishlab chiqarilayotgan mahsulot ustiga qo'ya borish, shu yo'l bilan eskirgan vositalar bahosini qoplash.

2.moliyaga oid termin .Alohida shaxs yoki tashkilotning uzoq muddatli qarzni asta-sekin (hissalarga bo'lib to'lash) yoki qarzni sotib olib uzishi.

3.Yo'qotish, o'g'irlatish va h.k oqibatida qarz majburiyatini haqiqiy emas deb e'tirof etish.

4. Avtomashina, samolyot, inshoot va sh.kning urilish zarbini, silkinishini kamaytirish. [O'TIL 1-jild. 2022.105]

Tilshunos olim Ermatov I. tadqiqotida berilgan fikr-mulohazalar shu jihatdan o'zini oqlagan: "...terminlar matndan tashqarida ham o'zining aniq ma'nolarini anglatadi, ular uchun maxsus matnlarning bo'lishi shart emas. Bu xususiyatlar terminlarni umumxalq lisoniy mulkidan ya'ni iste'mol doirasi chegaralanmagan lug'aviy birliklardan farqlash uchun xizmat qiladi" [Ermatorov I., 2023. 15]

"Aylanmoq" so'zi ham harakat, aylanish, iqtisodiy jarayon (pulning aylanishi) kabi turli kontekstlarda ishlatiladi. [O'TIL 1-jild, 2022. 105]

Aylanmoq 1 O'z o'qi yoki biror narsa tevaragida harakat qilmoq, aylana bo'ylab davra olib yurmoq.

2 Sayr-tomosha yoki boshqa maqsadda kezmoq

3 Biror yerda yoki doirda o‘ralashib yurmoq; aylanishmoq.

4.iqt. Muamolada bo‘lmoq, yurmoq. Pulning aylanishi.

5 Boshqa narsaga, boshqa holatga o‘tmoq. Suv muzga aylandi.

6(ayrim so‘zlar bilan) Tusini kasb etmoq, shunday bo‘lmoq

Aylanib o‘tmoq 1) biror narsaning atrofi bilan o‘tmoq. Binoni aylanib o‘tmoq;
2) hisobga olmaslik olmaslik, chetlab o‘tmoq...[O‘TIL 1-jild. 2022. 195]

Ko‘plab terminlarning ma‘nosi u ishlatilayotgan kontekstga bog‘liq. Masalan, “basis” iqtisodiy kontekstdagi asos, negiz ma‘nosidan tashqari falsafiy tushuncha sifatida ham ishlatiladi. Shuningdek, “bonus” so‘zi mukofot ma‘nosida keng qo‘llanadi, biroq undan iqtisodiy taqsimotda qo‘shimcha haq sifatida foydalanish mumkin. BAZIS yun.basis-asos 1 iqt. Asos, negiz.q.baza 1,2

2 fls(falsafaga oid termin).iqt. Jamiyat taraqqiyotining ma‘lum tarixiy bosqichida yuzaga keladigan ishlab chiqarish munosabatlari yig‘indisi. *Bazis jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichidagi iqtisodiy tuzumdir.* Gazetadan [O‘TIL 1-jild, 2022. 329].

BONUS lotincha.bonus-yaxshi, marhamatli iqt. Turli xil munosabat bilan beriladigan qo‘shimcha haq (mukofot, ustama, qo‘shimcha dividend va b.) Biroq kimdir bonusga ega bo‘lsa, boshqa birov bergan pulini ham qaytarib olamaydi. Ayniqsa, so‘nggi kunlarda jalb qilingan fuqarolarga hech qanday bonus berilmagan. Gazetadan.[O‘TIL 1-jild, 2022. 532].

Ba‘zi iqtisodiy terminlar kengaytirilgan yoki metaforik ma‘nolarda ham ishlatiladi. Masalan, “akselerator” aslida mashina qismi bo‘lsa-da, iqtisodiy kontekstda biznes jarayonlarini tezlashtiruvchi dastur yoki kompaniyani anglatadi. Bu tilshunos olim M.Mirtojievning polisemiyaga oid fikrlarida ham mujassamdir. Ya‘ni so‘zlarning polisemantik zanjiri natijasida differentsiyatsiya bo‘lib omonim vujudga kelgan.

Akselerator1 lot. Accelerato-tezlataman dvigatel moslama

Akselerator 2iqt. Biznesi boshqa kompaniyalarga (akselerator rezidentlariga) yordam berishdan iborat bo‘lgan kompaniya. *“Startup Factory.uz” akselerator dasturi bitiruvchilarining lohiyalari namoyishi o‘tkaziladi.* Gazetadan. [O‘TIL 1-jild, 2022.74].

Boshqa lisoniy birliklarda bo‘lgani kabi leksemalarning mohiyati ham ularning o‘z semantik munosabatlarning leksikografik metatilga muvofiq ravishda lug‘atlarda aks etishi va ichki ma‘nolarni farqlovchi muhim yechimlarning leksikografik talqinga “yedirib” yuborilishi muayyan ma‘no bilan so‘zning semantik tizimdagi o‘rnini aks ettirgan lug‘atlarning amaliy qiymatini yanada oshiradi. Chunki semantik munosabatlarni ochish asosidagina, tilning asosiy vazifalaridan biri bo‘lgan farqlash, differentsiyatsiya amalga oshiriladi [Бобождонов III., 2004. 54]. Iqtisodiy terminlar O‘zbek tilida ko‘pincha boshqa tillardan (lotin, nemis, ingliz, fransuz, rus) kirib kelgan so‘zlardan tashkil topgan. Masalan, “bonus” (lotincha), “byudjet” (inglizcha), “defolt” (inglizcha), “basis” (yunoncha) kabi so‘zlar ko‘pchilikda uchraydi. Bu terminlar morfologik jihatdan ko‘pincha birikmalar yoki o‘z-o‘zidan ma‘no anglatadigan so‘zlar shaklida mavjud. Masalan, “ruxsatnoma” — “ruxsat” + “noma” (yozma) birikmasi.

O‘TIL dagi terminlar o‘z ma‘nosiga ko‘ra bir nechta guruhlarga bo‘linadi:

Moliya va moliyaviy munosabatlarga oid terminlar: moliya, byudjet, defolt, likvid, renta.

Iqtisodiy faoliyat va jarayonlar: akselerator, sanatsiya, reprivatizatsiya, raqobat, eksport.

Bozor va savdo terminlari: tovar, talab, taklif, tender, bonus.

Bu guruhlanish terminlarning maqsad va ishlatilish doirasini aniqlashda yordam beradi.

Iqtisodiy terminlar aniq, bir xil kontekstda bir xil ma‘noni ifodalashga mo‘ljallangan bo‘lib, noaniqlik yoki shubha qoldirmasligi kerak. Masalan, “defolt” – qarzlarni to‘lamaslik, moliyaviy noqobillik holatini bildiradi. Bu termin bir xil tushuncha uchun barcha iqtisodiy suhbatlarda yagona ma‘noda ishlatiladi.

DEFOLT iqt. Pul majburiyatlarini belgilangan muddatda bajarmaslik; qarzlarni to‘lamaslik, moliyaviy noqobillik. *Argentina hukumati avgust oyida pulni devolvatsiya qilishga va ichki qarzar bo‘yicha defolt e‘lon qilishga qaror qildi.* Gazetadan [O‘TIL 1-jild, 2022. 815].

Xulosa. O‘zbek tilidagi iqtisodiy terminlar lug‘atining leksik-semantik xususiyatlari ko‘p qirrali va boy bo‘lib, ular lingvistik va madaniy jihatdan tilning rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Terminlarning boshqa tillardan kirib kelishi, ko‘p ma‘noliligi, kontekstga bog‘liqligi va turli sohalarda qo‘llanilishi ularni o‘rganishda izchil yondashuvni talab qiladi. Kelgusida O‘zbek tilida iqtisodiy terminologiyani yanada tizimlashtirish va terminlarning aniq ta‘riflarini ishlab chiqish zarurati mavjud.

Iqtisodiy terminlar odatiy so‘zlardan farqli ravishda aniqlik va barqarorlik xususiyatiga ega bo‘lishi lozim. Bu ularning xalqaro maydonda yagona tushuncha sifatida tan olinishi, ilmiy va amaliy sohada to‘g‘ri qo‘llanilishini ta‘minlaydi. Tilshunoslikda bu terminlarni tizimli o‘rganish nafaqat iqtisodiy fanlarning rivojiga, balki o‘zbek tilining ilmiy-uslubiy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bois iqtisodiy terminlarni izchil o‘rganish va ularni milliy til me‘yorlariga mos holda shakllantirish dolzarb masalalardan biridir.

Adabiyotlar

1. Бобожонов Ш.Х. Семема, унинг нутқий воқеланиши ва изоҳли луғатдаги талқини. Фил. фан. номзоди. ... дисс. –Тошкент, 2004.
2. Dadaboyev H. O‘zbek Terminologiyasi: o‘quv qo‘llanma / – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 136 b.
3. Ermatov I. Terminologiyada leksik-semantik hodisalar. /Monografiya. – Toshkent: “BOOK TRADE 2022”, 2023. – 120 B.
4. Ҳожиева Г. Санъатга оид терминларнинг лексик-семантик ва миллий-маданий таҳлили (француз ва ўзбек тиллари мисолида) филол. фан. бўйича фалсафа д-ри (PhD) дис... авторефер. – Бухоро, 2023. – Б 56.
5. Жўраева М.М. Француз ва ўзбек эртакларида модаллик категориясининг лингвокогнитив, миллий-маданий хусусиятлари. Филол. фан. д-ри. ... дисс. –Тошкент, 2017.
6. Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. – Тошкент: Фан, 1984. – Б 142.